

Reprodução permitida desde que citada a fonte.

Como citar:

ARLES, Breno da Silva Santos; SANTOS, Alex Mota dos; RODRIGUES, Mariana Lins. Universidade Federal do Sul da Bahia, 2024.

Banco de Dados Geoespaciais em Shapefile do SEALBA, MATOPIBA e Sul da Bahia:
Um Recurso para Pesquisas Acadêmicas e Aplicações Profissionais

A Região Sul da Bahia (Imagem 01), o território SEALBA (Imagem 02) compreendendo partes de Sergipe, Alagoas e Bahia, e MATOPIBA (Imagem 02) compreendendo as partes de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, possuem uma riqueza geográfica, socioeconômica e ambiental ímpar. Apesar de sua relevância, são raras as iniciativas que coletam dados geoespaciais acessíveis e organizados, capazes de subsidiar análises, pesquisas e tomadas de decisões específicas ao desenvolvimento sustentável.

Ciente dessa lacuna, este material foi desenvolvido como uma contribuição inédita para o mapeamento e a disseminação de informações geográficas dessas regiões. O Shapefile que apresentamos reúne informações detalhadas que podem ser aplicadas em estudos diversos, desde análises ambientais e planejamento territorial até projetos relacionados à agricultura, pesca, turismo e preservação ambiental.

Nosso objetivo é ampliar a visibilidade sobre as características espaciais do SEALBA e do Sul da Bahia, promovendo um entendimento mais aprofundado nessas regiões. Este material também visa apoiar gestores públicos, pesquisadores, organizações e demais assuntos específicos no uso de dados geoespaciais de qualidade, fornecendo uma base robusta para futuro

A disponibilização desse Shapefile representa um esforço significativo para consolidar informações dispersas e fortalecer o acesso a ferramentas que possibilitem o planejamento e a gestão eficiente de recursos, alinhados aos desafios e oportunidades locais.

Imagem 01: Mapa da Região Sul da Bahia

Imagem 02: Mapa do Território MATOPIBA E SEALBA

